

ПОНЯТИЕ КАТЕГОРИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО РОДА

Djumayeva Moxira Ibragimovna

Termiz itisodiyot va servis universiteti magistranti

Xudoyqulov Abdulla Eshkuvatovich

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10276281>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-November 2023 yil

Ma'qullandi: 28- November 2023 yil

Nashr qilindi: 30-November 2023 yil

KEY WORDS

одно из сложнейших понятий в лингвистической науке. Практически все известные лингвистические теории основаны на различных принципах систематизации языковых элементов с последующим выделением классов, групп на основании какого-либо общего свойства.

ABSTRACT

Учение о грамматических формах и категориях языка тесно связано с языком, речью и словом. Язык – поток непрерывного словесного творчества, вмещенный в определенный контекст коллектива. В языке все взаимообусловлено и взаимосвязано. Контекст языкового целого служит смысловым фоном для осуществления речи.

Развитие науки о языке на современном этапе условно можно разделить на два этапа: первый – структуральная лингвистика (где уделяется особое внимание проблеме языковой категоризации); второй – языкознание как особая общественная наука, изучающая язык как средство передачи культурно-исторических традиций. Возникновение новых дисциплин, представляющих собой синтез лингвистики, философии, психологии, социологии и других наук привело, в том числе, и к появлению новых подходов к проблеме языковой категоризации, наиболее перспективным из которых является когнитивный подход.

Категория – одно из сложнейших понятий в лингвистической науке. Практически все известные лингвистические теории основаны на различных принципах систематизации языковых элементов с последующим выделением классов, групп на основании какого-либо общего свойства.

Традиционное представление о категориях и о категоризации заключается в том, что категории определяются общими свойствами. Со времен Аристотеля до поздних работ Витгенштейна категории мыслились как вполне ясные конструкторы, не скрывающие в себе никаких особенных проблем, они представлялись абстрактными вместилищами: одни вещи входят во вместилище-катеорию, а другие находятся вне ее. Считалось, что вещи входят в одну категорию тогда и только тогда, когда им присущи определенные общие

свойства. И эти общие свойства определяют категорию в целом.

Грамматический род является одной из наименее логичных и содержащих больше всего неожиданностей грамматических категорий. Грамматический род слова обычно связывают с полом обозначаемого им существа, однако род и пол часто не совпадают в тех языках, где грамматический род выражен.

Грамматический род считается "палеонтологической" категорией, корни которой уходят в мифологическое мышление. Индоевропейская трехродовая система рассматривается большинством лингвистов как результат преобразования более древней системы из двух классов. Существуют разные точки зрения на происхождение категории рода. А. Мейе считал, что она развивалась на основе оппозиции *одушевленность - неодушевленность*, другие лингвисты выводили ее из оппозиции *активность - пассивность*. На развитие категории рода оказывают воздействие внутренние лингвистические причины, например, развитие аналитизма языка и ослабление синтетизма. Грамматический род в ряде случаев соответствует полу лица, обозначаемого соответствующим словом (*учитель - учительница*). Это касается в первую очередь обозначений людей. Семантико-символическая функция категории грамматического рода состоит также в том, что при олицетворении грамматический род слова осмысливается как пол. Так, смерть в русской культуре символизирует женский образ, а в немецкой - мужской, т. к. в немецком языке это слово относится к мужскому роду.

Зафиксированные инвариантные и дифференциальные признаки наименований домашних животных являются тем связующим началом, которое определенным образом организует лексические единицы данной ЛСГ. Так, названия «*корова*» - *saw*, «*свинья*» - *pig*, «*овца*» - *sheep*, «*коза*» - *goat*, «*лошадь*» - *horse*, объединяет то, что они выражают один и тот же признак понятия домашнего животного.

Семантический компонент «Домашнее животное» является инвариантным компонентом в структуре исследуемых слов, т. к. он обязательно присутствует в смысловой структуре слов данной ЛСГ в комбинации с различными дифференциальными семантическими признаками, в силу которых указанные наименования домашних животных вступают друг с другом в различные семантические связи. Например: *англ. bull - saw - calf, соответственно - бык - корова, теленок; ram - sheep - lamb, соответственно - баран - овца - ягненок*. Данные ряды слов объединены в группы по определенным признакам.

В приведенных парадигмах наименования домашних животных противопоставлены по их содержанию, по их лексическим значениям. Благодаря вышеуказанным парадигматическим отношениям достигается внутренняя упорядоченность ЛСГ. Иными словами, выше изложенная противопоставленность названий домашних животных как элементов системы языка является вместе с тем и формой их связи.

Список использованной литературы:

1. Даниленко В.П Русская терминология. Опыт лингвистического описания - М., Наука 1977
2. Djabbarova, S. (2023). NON-EQUIVALENT LEXICON IN THE MIRROR OF NATIONAL CULTURE. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 986-988.
3. Boltayevna, D. S. NON-EQUIVALENT LEXICON IN MASS MEDIA CONTEXTS.

4. Turaeva, U. (2021). COMPARATIVE STUDY OF UZBEK AND ENGLISH LEGAL TERMS LEGAL LINGUISTICS: HISTORICAL FOUNDATIONS, BASIC CONCEPTS AND ASPECTS. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 1(1.6 Philological sciences).
5. UMIDA, T. Characteristics, Methods and Challenges of Translating Law Terminology. JournalNX, 6(11), 312-316.
6. To'rayeva , U. (2023). THE ORETICAL AND PRACTICAL BASIS OF TRANSLATION OF TERMS. Scientific Journal of the Fergana State University, 29(4), 64. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/2758>
7. Turakulova, P., & Turaeva, U. (2023). THE MAIN METHODS OF WRITING COMPLAINT LETTER. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(11 Part 2), 112-114.
8. Абдиназаров, У. (2023). INGLIZ VA O 'ZBEK TILLARIDA GIPPOLOGIK TERMINLARNING LINGVISTIK TADQIQI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(9).
9. Qushoqovich, A. O. K. (2022). O'ZBEK TILIDA YILQICHILIKKA OID TERMINLARNING O'RGANILISHI. Journal of new century innovations, 18(1), 37-40.

INNOVATIVE
ACADEMY